

2026-yil 22-may

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20284333>

ALGEBRA ELEMENTLARINING KELIB CHIQISHI VA RIVOJLANISH TARIXI

Xamedova Nilufar Azimovna

Toshkent Kimyo xalqaro universiteti

“Maktabgacha va boshlang‘ich ta‘lim metodikasi”

kafedrasi dotsenti, P.f.n.

Adinamatova Dono Ilxom qizi

Toshkent Kimyo xalqaro universiteti magistri

Annotatsiya: Mazkur maqolada matematika fanining, xususan algebra elementlarining kelib chiqishi va tarixiy rivojlanish bosqichlari, tenglamalarning paydo bo‘lishi va rivoji qadimgi Misr, Bobil, Hind va arab, Yevropa matematikasidagi o‘zgarishlar, matematiklar jumladan, Muhammad al-Xorazmiyning algebra faniga qo‘shgan hissasi haqida fikr va mulohazalar yuritilgan.

Kalit so‘zlar: Matematika tarixi, algebra elementlari, tenglama, tengsizlik, sonli ifodalar, harfli ifodalar, qadimgi Misr, Bobil, Hind, Yevropa matematikasi, Muhammad al-Xorazmiy, “Al-jabr, al-muqobala”, Rene Dekart, I.Nyuton, G.V.Leybnis, matematik belgilar, tenglama yechish usullari.

Matematika fanining shakllanishi va rivojlanishi boshqa fanlar kabi insoniyatning faoliyati bilan chambarchas bog‘liqdir. Insonlar turli kundalik ehtiyojlarini qondirish jarayonida hisob-kitob qilish, o‘lchash va taqqoslash zaruratiga duch kelganlar. Aynan shu ehtiyojlar matematikaning vujudga kelishiga

asos bo'lgan. Ishlab chiqarishning rivojlanishi esa matematik bilimlarning yanada takomillashuviga turtki bergan.

Friedrich Engels o'zining "Anti-Dyuring" asarida ta'kidlaganidek, matematika insonlarning yer maydonlarini o'lchash, idishlar sig'imini aniqlash, vaqtni hisoblash hamda mexanik jarayonlarni tushunish kabi amaliy ehtiyojlari asosida shakllangan.

Matematika fanining insoniyatning ehtiyojlari asosida shakllanganligi uning barcha bo'limlarida, jumladan algebra sohasida ham yaqqol namoyon bo'ladi. Dastlab oddiy hisoblash va o'lchash ishlari uchun yuzaga kelgan matematik tushunchalar vaqt o'tishi bilan murakkablashib, yangi yo'nalishlarning paydo bo'lishiga olib keldi. Ular sirasida algebra elementlari ham mavjud bo'lib, u sonlar va ular ustida bajariladigan amallarni umumlashtirish orqali yanada rivojlandi.

Algebra elementlariga quyidagilar kiradi:

- sonli ifodalar
- harfli ifodalar
- tenglamalar
- tengsizliklar

Har bir algebra elementining o'ziga xos kelib chiqish tarixi mavjud bo'lib, ular insoniyatning turli davrlardagi ehtiyojlari asosida shakllanib, bugungi kunga kelib mukammal tizim holiga keltirilgan. Shulardan biri sifatida tenglamalarning tarixini olaylik. Tenglama tushunchasi matematikaning eng muhim elementlaridan biri bo'lib, u noma'lum miqdorlarni aniqlash zarurati asosida paydo bo'lgan. Tenglamalar tarixi sonli ifodalar va algebra rivoji bilan chambarchas bog'liq bo'lib, u bir necha tarixiy bosqichlarni o'z ichiga oladi.

Dastlabki tenglamalar aniq matematik yozuv shaklida emas, balki **masalalar shaklida** ifodalangan. Bu haqda qadimgi Misr manbasi - Rhind Mathematical Papyrus da ko'plab misollar uchraydi. Misrliklar noma'lum sonni "axa" (ya'ni "narsa") deb atagan. Papyrusda quyidagi ishlar bajarilgan: "4 dan hisobla; uning to'rtidan biri - bir. 4 bilan birgalikda 5". Keyin esa 15 5 ga bo'lingan va 3 hosil qilingan. 3 ni 4 ga ko'paytirish bilan oxirgi natija 12 hosil qilingan.

Bu masalani yechishda hozirgi zamon algebrasi belgilashlaridan foydalansak, uni $x + \frac{15}{4} = 15$ ko'rinishidagi bir noma'lumli birinchi darajali tenglama bilan ifodalagan va uni quyidagicha yechgan bo'lar edik: $x + \frac{15}{4} = 15$ $5x = 60$, $x = 12$

U davrda misrliklarda tenglama tushunchasi bo'lgan emas. Misrliklar yuqoridagi masalani yechishga qo'llagan metodni keyinchalik yevropaliklar "Yolg'on faraz" metodi deb atashgan. Yolg'on faraz metodiga ko'ra, aslida x ni biror miqdorga bo'lishdan p bo'lnma hosil bo'lsa, yolg'on farazda esa x ni miqdorni bo'lib, π bo'linma hosil qilingan. Demak, bizning belgilashlarimizda u quyidagicha bo'ladi: $x : \pi = p : p\pi$ bundan $x = \frac{p}{\pi}$. Misrliklar mana shu "Yolg'on faraz" metodi yordamida $ax^2 = b$ ko'rinishdagi ikki hadli kvadrat tenglamalarni ham yecha bilishgan.

Shoh Xammurapi (er.avv.XVIII asr) zamonida bobilliklar bir noma'lumli birinchi va ikkinchi darajali tenglamalarni hamda ikki noma'lumli tenglamalar sistemasini yecha olishganliklari haqida ma'lumotlar bor. Tenglama ikkita noma'lumga ega bo'lsa, ular bir noma'lumni "bo'yi", ikkinchi noma'lumni esa "eni" deb atashgan. Agar x y ko'paytma uchrasa, uni "yuz" deb atagan. Oldin eslatganimizdek, ularda hamma vaqt $x > y$ bo'lgan. Uchinchi darajali tenglamalarga keladigan masalalarda uchinchi noma'lumni "chuqurlik" deyishgan.

$$\begin{cases} \frac{y}{4} + x = 7 \\ x + y = 10. \end{cases}$$

x , y , z ko'paytmani esa "hajm" deb atagan. Albatta, bobilliklarda bizning hozirgi "tenglama" terminimiz bo'lgan emas.

Elementar matematika davri Tenglamalar tarixida eng muhim bosqich hind matematikasi bilan bog'liq bo'lib, aynan shu davrda algebra mustaqil fan sifatida shakllana boshladi. Bu jarayonda Muhammad al-Xorazmiyning hissasi beqiyosdir. Uning mashhur asari - "Al-jabr va al-muqobala" da tenglamalarni yechishning umumiy usullari bayon etilgan. Al-Xorazmiy tenglamalarni yechishda ikki asosiy amalni qo'llagan:

Al-jabr (tiklash) - shunday operatsiyaki, uning yordamida agar tenglamada ayriluvchi had ishtirok etsa, miqdor jihatidan unga teng bo'lgan hadni tenglamaning

ikkala qismiga qo‘shish bilan ayriluvchi hadni tenglamaning ikkinchi tomoniga qo‘shiluvchi qilib o‘tkaziladi.

Al-muqobola (ro‘para qo‘yish) - operatsiyasi yordamida tenglamaning ikkala qismida o‘xshash had bo‘lsa, bularning umumiy qismi tashlanadi. Masalan, $x^2+21=10x$

- 1) ildiz sanog‘ini yarimlat, bu 5 bo‘ladi;
- 2) yarimlangan ildiz sanog‘ini o‘z-o‘ziga ko‘paytir, bu 25 bo‘ladi;
- 3) yarimlangan ildiz sanog‘ini kvadratidan 21ni ayir, 4 qoladi;
- 4) 4ni kvadrat ildizdan chiqarsa 2 bo‘ladi;
- 5) yarimlangan ildiz sanog‘idan 2 ni ayirsang 3 bo‘ladi;
- 6) agar xoxlasang yarim ildiz sanog‘iga 2 ni qo‘shsang 7 bo‘ladi.

Bu tenglama hozirgi til bilan aytganda kvadrat tenglamaning sodda ko‘rinishidir. Al-Xorazmiy uni quyidagi bosqichlarda yechgan:

1-bosqich: kvadratni to‘ldirish (asosiy g‘oya)

Tenglamada $x^2 + 10x$ ifoda mavjud. Bu ifodani mukammal kvadratga aylantirish kerak. Buning uchun 10 ning yarmi olinadi: $10 \div 2 = 5$. So‘ng kvadratga oshiriladi: $5^2 = 25$

2-bosqich: tenglamaga qo‘shish

Endi tenglamaning ikki tomoniga 25 qo‘shiladi: $x^2 + 10x + 25 = 39 + 25$

Natija: $x^2 + 10x + 25 = 64$

3-bosqich: kvadrat ko‘rinishga keltirish

Chap tomoni endi to‘liq kvadrat bo‘ladi: $(x + 5)^2 = 64$

4-bosqich: ildiz chiqarish

Endi kvadrat ildiz olinadi: $x + 5 = 8$

5-bosqich: noma’lumni topish. $x = 8 - 5x = 3$

Bu asar bizgacha 1342-yili ko‘chirilgan arabcha nusxada yetib kelgan. U Oksford (Angliya) universiteti kutubxonasida saqlanadi. Bu asar juda ko‘p Yevropa tillariga tarjima qilingan. Ulardan eng qadimgisi 1145- yili ingliz Robert Chester va 1160 yili italiyalik Gerardo qilgan lotincha tarjimalar hisoblanadi. Xorazmiy bu asarni nega yozganligini asarning bosh qismida quyidagicha izohlaydi: “Men

arifmetikaning sodda va murakkab masalalarini o'z ichiga oluvchi al-jabr va-l-muqobala hisobi haqida qisqacha kitob yozdim, chunki u odamlarga meros taqsimlashda, vasiyatnoma yozishda, boyliklarni bo'lishda va adliya ishlarida, savdo-sotiqda, turli xil munosabatlarda, kanal qazishda va geometrik hisoblashlarda juda ham zarur"¹.

Xorazmiy bu kitobda "ildiz", "kvadrat", "sodda son" kabi atamalarni ishlatadi. "Ildiz"-noma'lum biz uni x orqali belgilaymiz. "Kvadrat" - "ildiz"ning kvadrati, ya'ni t^2 , "sodda son"-natural son. Xorazmiy bu munosabatlar orasida quyidagi oltita munosabat borligini aytadi:

- 1) kvadratlar ildizlarga teng: $ax^2=bx$
- 2) kvadratlar songa teng: $ax^2=c$
- 3) ildizlar songa teng: $bx=c$
- 4) kvadratlar va ildizlar songa teng: $ax^2+bx=c$
- 5) ildizlar kvadratlar va songa teng: $bx=ax^2+c$
- 6) kvadratlar ildizlar va songa teng: $ax^2=bx+c$

Xorazmiy o'z kitobining oltita bobida yuqoridagi tenglamalarni yechish usullarini bayon etadi.

O'zgaruvchi miqdorlar matematikasi davri. Yevropada tenglamalar yozuvi sezilarli darajada soddalashdi. Bu davrda matematik belgilar tizimi shakllanib, tenglamalarni qisqa va aniq yozish imkoniyati paydo bo'ldi. 1591-yilgacha fransuz matematigi F.Viet harflarning miqdor belgilarini kiritdi. U "a", "e", "i", "o", "u" unli tovushlarni noma'lum miqdorlar uchun va "c", "d", "b", "f" undosh tovushlarni ma'lum miqdorlar uchun ishlatgan. Undan so'ng XVII asrda mashhur fransuz matematigi Rene Dekart tomonidan tenglama bo'yicha alohida belgilar kiritildi. Bu jarayonda R.Dekart ning xizmati alohida ahamiyatga ega. U algebraik yozuvni takomillashtirib:

- noma'lumlarni x , y , z harflari bilan

¹ A.Abduraxmonov Al-Xorazmiy - buyuk matematik. T.: "O'qituvchi", 1983, 32-bet (112bet).

- ma'lum sonlarni esa **a, b, c** kabi harflar bilan belgilashni joriy etdi².

Natijada tenglamalar hozirgi zamonaviy ko'rinishga ega bo'ldi.

Masalan, quyidagi tenglama berilgan: $2x + 5 = 15$

Bu tenglama bosqichma-bosqich yechiladi:

1-bosqich: ortiqcha hadni ajratish (al-muqobala g'oyasi): $2x = 15 - 5$

$$2x = 10$$

2-bosqich: noma'lumni topish: $x = 10 : 2$

$$x = 5.$$

Bu usul bugungi kunda barcha boshlang'ich algebra kurslarining asosini tashkil etadi. Keyingi bosqichda Yevropa matematikasi yanada rivojlanib, yangi yo'nalish - matematik analiz vujudga keldi. Bu yo'nalish I.Nyuton va G.V. Leybnis nomlari bilan bog'liq. Ular: o'zgaruvchi miqdorlar va tezlik, o'sish, o'zgarish jarayonlarini matematik ifodalash usullarini ishlab chiqdilar. Natijada **differentzial tenglamalar** paydo bo'ldi. Bu tenglamalar oddiy algebraik tenglamalardan farqli ravishda o'zgaruvchining hosilalarini ham o'z ichiga oladi.

Hozirgi zamon matematikasi davri. Hozirgi kunda Tenglama mavzusi takomillashib, boshlang'ich sinf davridan o'qitilmoqda. Ushbu davrda o'quvchilar **Tenglama** – noma'lum son qatnashgan tenglik, ildiz bu tenglamaning yechimi ekanligini, qoidalar asosida tenglamalarning yechimini topishni, tenglama tuzish orqali masala yechishni, sxema, chizma orqali tenglamalarni yechishni o'rganishadi. Undan tashqari quyidagi bilimlar bilan ham tanishtiriladi:

Tenglamalarning uch turi mavjud:

Sodda tenglamalar. Sodda tenglamalar – bu bitta qoida bilan yechiladigan tenglamadir: $x+7=13$

$$x \cdot 4=20$$

$$y:7=8$$

Murakkab tenglamalar - bitta mustaqil amalni bajarish va bitta qoida bilan yechiladi.

² <https://prep.uz/news/savollar/nega-matematikada-noma-lum-x-deb-belgilanadi>

$$257-y=308:4$$

$$x \cdot 4=245-17$$

$$x-15=17 \cdot 2$$

Murakkablashgan tenglamalar – ikki yoki undan ortiq qoida bilan yechiladi.

$$346-x:9=255$$

$$(529-x) + 308=384$$

Xulosa, algebra elementlarining shakllanishi tarixiga nazar tashlasak, ularning rivoji bevosita insoniyat faoliyati va ehtiyojlari bilan chambarchas bog‘liq ekanini ko‘rish mumkin. Ilk bosqichlarda oddiy hisob-kitob va o‘lchash jarayonlaridan boshlangan matematik tushunchalar asta-sekin murakkablashib, izchil ilmiy tizimga aylangan. Bu jarayonda, ayniqsa, Muhammad al-Xorazmiyning ilmiy ishlari alohida o‘rin tutadi. Shuningdek, Yevropa matematiklari tomonidan kiritilgan yangi belgilar va usullar algebraik yozuvni yanada qulay va aniq shaklga keltirdi. Natijada, algebra bugungi kunda nafaqat matematikaning muhim bo‘limi, balki zamonaviy ilm-fan va texnologiyalarning ajralmas tarkibiy qismiga aylangan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Abduraxmonov A., Narmonov A., Narmuratov N., Matematika tarixi. – T: o‘quv qo‘llanma. “Fan va texnologiya” nashriyoti. 2016. 198-b
2. Normatov A.A., Matematika tarixi. T: o‘quv qo‘llanma. 2007. 96-b
3. Abduraxmonov A., Al-Xorazmiy buyuk matematik.T.: “O‘qituvchi” nashriyoti, 1983. 32-b
5. Bayjonova N., Matematika fanining rivojlanishi va sonlarning paydo bo‘lishi. T.: “Scientific progress” ilmiy jurnali.2020.202-207-b.